

Evaluación de dos diferentes sistemas para la propagación *in vitro* de plantas de arándano

I. Aguilar-Olmos¹, M. I. Montero-Cortés^{1*}, A. M. Chávez-Rodríguez¹, H. Salgado-Ortiz², J. A. Qui Zapata³

¹Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Km 10 carretera Tlajomulco - San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640, México.

²Hortifrut México, Ciudad Granja, Zapopan Jalisco, México, C.P. 45010

³Unidad de Biotecnología Vegetal, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., Camino Arenero 1227, El Bajío. C.P. 45019 Zapopan, Jalisco México
[*mayraitz@yahoo.com.mx](mailto:mayraitz@yahoo.com.mx),

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El arándano (*Ericaceae*) es originario de Norte América es una planta perenne y arbustiva, por su valor nutricional presenta gran demanda, su micropropagación puede ser por microesquejes. En este trabajo se evaluó el efecto de nuevos brotes de plantas de arándano, empleando dos sistemas (cerrado y semiabierto) y evaluando la posición del explante (horizontal y vertical). Se utilizaron nudos como explante inicial, colocados en medio WPM, suplementado con 0.05mg/L de 2iP, 3%(p/v) sacarosa y 8g/L de agar, con pH de 5.0, fotoperiodo (12h luz) y 25°C de temperatura. Los parámetros de desarrollo se evaluaron a los 60 días, sin diferencia significativa para el número de brotes, el sistema semiabierto presentó mayor formación de numero de nudos (NN), 5.15 (explante horizontal) y 4.45 (explante vertical) comparado con el sistema cerrado (4.15 y 3.8 NN). El sistema semiabierto generó mayor número de brotes y nudos, independientemente de la posición del explante.

Palabras clave: *Vaccinium corymbosum*, *in vitro*, micropropagación, nudo.

Abstract

The blueberry is native to North America, belongs to the *Ericaceae* family, is perennial and shrubby, due to its nutritional value it is in great demand, and its micropropagation is through microcuttings. The effect of new shoots of blueberry plants was evaluated, using two systems (closed and semi-open) and evaluating the position of the explant (horizontal and vertical). Knots were used as initial explant, placed in WPM medium, supplemented with 0.05mg/L of 2iP, 3%(w/v) sucrose and 8g/L of agar, with pH 5.0, photoperiod (12h light) and 25°C. Of temperature. The development parameters were evaluated at 60 days, without significant difference for the number of shoots, the semi-open system presented a higher number of nodes (NN), 5.15 (horizontal explant) and 4.45 (vertical explant) compared to the closed system. (4.15 and 3.8 NN). The semi-open system generated a greater number of shoots and nodes, regardless of the position of the explant.

Key words: *Vaccinium corymbosum*, *in vitro*, micropropagation, node.

Introducción

El arándano (*Vaccinium corymbosum* L.) es una planta que pertenece a la familia *Ericaceae*, perenne que se caracteriza por ser arbustiva, llegando a medir entre 1.5 y 7 metros. Otra característica importante es que requiere aproximadamente de unas 800 horas de frío para poder iniciar su reproducción. Es originaria de Norte América (EE.UU. y Canadá), sus frutos son bajos en calorías y tienen un alto contenido de fibra dietéticas, grandes cantidades de antioxidantes (vitamina C y K, betacaroteno, ácido fólico, antocianinas), presentan agentes antifúngicos, como antocianósidos y ácido benzoico. Debido a estas propiedades, su fruto es consumido en estos países [1]. Los frutos se consumen en frescos o procesados, tales como congelados, enlatados, líquidos, concentrados y productos secos, como conservas, dulces, jaleas, jugos, jarabes, helados, pastas, también se utilizan como suplementos nutricionales y productos farmacéuticos. Debido a que este cultivo no es producido todo el año en los países de Norteamérica, en el sur y centro América como Perú Chile y México se han establecido variedades adaptadas a climas con temperaturas más altas, sin necesidad de alcanzar sus horas de frío. El desarrollo de variedades, como Biloxi, ha impulsado la exportación en los meses de agosto-diciembre, en donde la producción se centra en Latinoamérica [2].

El arándano se propaga convencionalmente por enraizamiento de estacas, esta propagación es lenta y muchos genotipos no tienen buena respuesta en la inducción de raíces [6], además de que este método no asegura la producción de plantas libres de enfermedades [5]. Dada la demanda actual también se micropropaga utilizando meristemos o micro esquejes [3]. Debido a que los productores requieren grandes cantidades de plantas, se ha optado por la propagación *in vitro* ya que esta permite producir plantas libres de enfermedades y además se logra una producción masiva en un periodo corto de tiempo. La micropropagación se realiza en ambientes controlados, espacios pequeños, comparados con viveros, y menor mano de obra [4]. Por otro lado, la propagación comercial también puede estar limitado por el costo de producción, debido a la manipulación requerida en las diferentes etapas del proceso [7, 8], por lo que es importante buscar alternativas que permitan disminuir los costos del proceso y hacerlo más rentable. Por lo anterior en el presente trabajo se emplearon diferentes tratamientos que permitan obtener el mayor número brotes con la finalidad de optimizar el escalamiento de la producción de plantas *in vitro*, bajo condiciones controladas que permitieron obtener resultados favorables para la propagación masiva de arándano.

Metodología

Material vegetal

Se utilizaron plantas de arándano (*Vaccinium corymbosum*) *in vitro* desarrolladas en Medio de Multiplicación (MM) que consiste en el uso del medio de cultivo Lloyd y McCown conocido como "Woody Plant Medium (WPM [9], suplementado con 0.05 mg/L de 2iP (6-(γ - γ -dimetilalilamino) purina) con 3% (p/v) sacarosa y 8 g/L de agar, a un pH de 5.0, en condiciones de fotoperiodo (12h luz) a una temperatura de 25°C. Para los experimentos de este trabajo se emplearon como explante inicial secciones de plantas *in vitro* con 4 nudos y con una longitud aproximada de 1.5 cm de largo.

Establecimiento de experimento

Para evaluar el efecto de la generación de brotes de las plantas de arándano se aplicaron cuatro tratamientos, en los que se emplean dos tipos de sistemas: sistema cerrado, en el que no se tiene intercambio de gases con el exterior y el sistema semiabierto, el cual contiene una cinta de microporos que permite el intercambio de gases entre el interior y el exterior del sistema. Por otro lado, también se evaluó la posición del explante tanto en forma vertical como horizontal en el interior del sistema. Los tratamientos de este experimento se desarrollaron de la siguiente manera: T1- Sistema cerrado + posición de explante horizontal, T2- Sistema semiabierto + posición de explante horizontal, T3- Sistema cerrado + posición de explante vertical y T4- Sistema semiabierto + posición de explante vertical. Los explantes se mantuvieron en condiciones de fotoperiodo de 16h luz a una temperatura de

25°C. Se efectuaron cambios de medio de cultivo cada treinta días, en el primer mes se colocaron los explantes seleccionados en el medio de multiplicación (MM), mientras que en el segundo mes se utilizó el medio de alargamiento (MA) que consiste en el uso del medio WPM [9], suplementado con 3% (p/v) sacarosa y 8 g/L de agar, a un pH de 5.0, sin reguladores de crecimiento, todos los medios de cultivo preparados fueron autoclaveados a 121°C por 20 min a 105kPa.

Diseño experimental y análisis de datos

Se realizaron evaluaciones a los 30 y 60 días de los explantes en los diferentes tratamientos, se midió los números de brotes (NB), número de hoja (NH), los números de nudos (NN), presencia de callo (C) y número de raíces (NR). Se empleó un diseño experimental completamente al azar y los datos presentados corresponden a la media de cuatro repeticiones con cinco explantes por tratamiento. Los datos obtenidos durante el experimento se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA). La comparación de medias se determinó por la prueba de Tukey ($P < 0.05$).

Resultados y discusión

De acuerdo con las observaciones, todos los brotes desarrollados en cada uno de los explantes presentaban una similitud en cuanto al color, es decir una coloración rosa tenue y morfología de forma oblicua en las hojas, (Figura 1). De acuerdo con la evaluación, el número de nudos presentó una relación directamente proporcional con el número de hojas en cada uno de los tratamientos, presentando un mínimo de 4 y un máximo de 10 nudos, como se puede observar en la tabla 1. Durante la evaluación no se observó crecimiento de raíz en ninguno de los tratamientos. En cuanto a la generación de callos, el tratamiento uno, presentó el menor porcentaje de callo (30%) comparado con los otros tratamientos (T2 al T4) los cuales presentan valores entre 60% y 75% de callos en los explantes. En cuanto a este parámetro el único tratamiento que presenta diferencia significativa fue el tratamiento T1 con respecto a los otros tratamientos (T2 al T4), es importante destacar que en la mayoría de los explantes se generaron las callosidades en la base, en algunos casos hubo inducción de meristemas a partir de los callos (Figura 1C), mientras que en otros callos no se observó diferenciación celular (Figura 1G). Los callos, son células vegetales en proceso de diferenciación en constante división celular según el genotipo del explante, causado principalmente por la concentración y combinación de reguladores de crecimiento adicionados al medio de cultivo o generados por el mismo explante [15].

Los parámetros número de raíz (NR) y número de brotes (NB) fueron los únicos que no mostraron diferencias significativas, sin embargo, se puede observar que en los tratamientos de este experimento se obtuvo mayor generación de NB en los tratamientos T2 y T4 con 3.75 y 3.50 respectivamente, mientras que en los tratamientos T1 y T3 presentaron el menor número de brotes con 1.85 y 2.60 respectivamente (Tabla 1). Cabe mencionar que independientemente de la posición del explante (horizontal o vertical), los nudos que presentaban el meristemo apical no generaron brotes axilares (Figura 1E, 1F y 1H), esto debido a la dominancia apical. En algunas especies, las señales del ápice del brote principal inhiben el crecimiento de las yemas, un fenómeno conocido como dominancia apical. Poco después del descubrimiento de que la señal apical que inhibe el crecimiento de las yemas axilares es la hormona vegetal auxina [17]. En este proceso los principales reguladores de crecimiento que intervienen son; ácido indol acético (AIA), ácido indol butírico (AIB), ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), Ácido α -naftalenacético (NAA) (sintético) [16]. En los explantes que no presentaban el meristemo apical se observó que generaron mayor número de brotes axilares (Figura 1A-B y 1G).

Durante el desarrollo del experimento se pudo observar que en los sistemas cerrado (T1 y T3), tanto en posición horizontal como en vertical se presentó mayor porcentaje de explantes fenolizados (45%, datos no mostrados). Estudios realizados por Arencibia y colaboradores [10], señala que el medio de cultivo WPM es el mejor para la propagación de arándano, con el cual se presentan menos problemas de fenolización.

En el cultivo in vitro algunos explantes generan etileno (C_2H_4), en este proceso de propagación el empleo de un sistema cerrado puede acumular gran cantidad de este componente, inhibiendo la embriogénesis somática, la organogénesis y provocando a la larga la senescencia de los explantes bajo estas condiciones [18]. Debido a lo anterior algunos estudios se han basado en la aplicación de inhibidores del etileno ($AgNO_3$, cloruro de cobalto y $Na_2S_2O_3$) o inhibidores de la síntesis del etileno (ácido salicílico), para suprimir su efecto negativo en la propagación in vitro [14], otros autores han optado por modificar el sistema de tal forma que se permita el intercambio de gases y así evitar la acumulación de etileno en el sistema. En la mayoría de los recipientes

utilizados actualmente en los diferentes sistemas de micropropagación permiten el intercambio de gases. Este aspecto evita la acumulación de altas concentraciones de etileno entre otros gases en la atmósfera de cultivo. Al realizar tratamientos exógenos de etileno, se debe tomar en cuenta su pérdida, especialmente en establecimientos de cultivos [19].

Tabla 1. Parámetros de desarrollo de la etapa de multiplicación de plantas de arándano a partir de nudos en el día 60 de cultivo in vitro. 4.15 y 3.8

Tratamientos	*NN	*NH	*NR	*%Callo	*NB
T1	4.15±0.096 ab	4.15±0.096 ab	0.00±0.00 a	30.0±5.8 b	1.85±0.71 a
T2	5.15±0.250 a	5.15±0.250 a	0.00±0.00 a	70.0±5.8 a	3.75±0.51 a
T3	3.80±0.141 b	3.8±0.141 b	0.00±0.00 a	60.0±0.00 a	2.60±0.91 a
T4	4.45±0.390 ab	4.45±0.39 ab	0.00±0.00 a	75.0±5.0 a	3.50±0.420 a

*En el cuadro se presenta el valor de las medias ± error estándar (EE). Letras diferentes denotan diferencias significativas según la prueba de Tukey ($p < 0.05$)

A los dos meses de evaluación, los explantes comenzaron a producir diferentes brotes, observándose variaciones entre cada tratamiento en parámetros de crecimiento que se evaluaron. En el tratamiento 1 (figura 1A) los brotes generados presentaron poco crecimiento, en el caso del tratamiento T2, se observó mayor formación de número de brotes en cada explante (Figura 1B), en el tratamiento 3 (figura 1C), las hojas más desarrolladas de los explantes presentaron una colocación amarillenta y no generaron muchos nudos (3.8 NN) a diferencia de los tratamientos 2 y 4 con 5.15 y 4.45 respectivamente. Por lo que se pudo observar que los mejores tratamientos fueron el T2 y T4, los cuales permiten el intercambio de gases con el exterior.

En los estudios realizados por George [12], menciona que el establecimiento *in vitro* de tejidos vegetales de algunas especies de plantas leñosas está en gran medida limitado por la ocurrencia de oscurecimientos letales en los explantes y en el medio de cultivo. Esto constituye uno de los problemas más serio y frecuente, desde el inicio y durante el mantenimiento de un tejido en condiciones *in vitro*. El oscurecimiento enzimático de los tejidos, causado por la oxidación de compuestos fenólicos para formar quinonas, está principalmente catalizado por el polifenol oxidasa (PPOs), y la tasa de oxidación fenólica puede ser disminuida mediante una reducción en la actividad de las enzimas oxidativas o mediante la disminución del sustrato disponible para su oxidación [12]. El uso de antioxidantes en tejidos vegetales que eliminan especies reactivas de oxígeno (ROS) afecta negativamente las vías metabólicas en células vegetales que son críticas para la diferenciación de órganos [21]. La liberación de sustancias fenólicas es común en tejidos lastimados, estos compuestos pueden inhibir la actividad enzimática y en la mayoría de las veces letales para el desarrollo de plantas. La inhibición del crecimiento es más severa en especies con altos niveles de taninos u otros hidroxifenoles. La luminosidad es fundamental en la producción de estas sustancias, incrementando o compensando la producción [20].

La acumulación de altas concentraciones de etileno en los recipientes afecta las propiedades físicas del sistema, principalmente en sistemas cerrados debido a que no se cuenta con el espacio para la liberación de este gas. Respecto a lo observado en el experimento realizado, los explantes con sistema cerrado tanto vertical como horizontal presentaron mayor porcentaje de fenolización (45%), aunque todos fueron extraídos de plantas jóvenes, los explantes fenolizados empezaron a verse necróticos a partir de la cuarta semana, hasta el término de la evaluación, presentando muerte total de los explantes.

Figura 1. Multiplicación de arándano (*Vaccinium corymbosum*). A. T1 (sistema cerrado, posición de explante horizontal); B. T2 (Sistema semiabierto, posición de explante horizontal); C. T3 (sistema cerrado, posición de explante vertical); D. T4 (Sistema semiabierto, posición de explante vertical); E-F. Explante con meristemo apical; G. Explante con desarrollo de callo en la base; H. Explante sin desarrollo de callo. Escala representa 0.5cm.

De acuerdo con estos resultados se generó una gráfica de superficie de respuesta en la que se puede observar la generación del número de nudos y número de brotes de acuerdo con las condiciones evaluadas en este proyecto.

Como se puede observar en la figura 2, se muestra la formación del número de nudos (Figura 2A) y número de brotes (figura 2B). El parámetro número de nudos (NN) reflejó una mayor producción en el sistema 2 (sistema semiabierto), con una posición horizontal del explante, representado con el número cero (0) en la gráfica, comparado con el sistema 1 (sistema cerrado), con explantes en una posición vertical, representado por el número uno (1), Figura 2A. En cuanto a la figura 2B, el sistema 2 (semiabierto), independientemente de la posición del explante, presentaron el mayor número de brotes comparado con el sistema 1 (cerrado).

Figura 2. Graficas de superficie de respuesta que muestra el efecto en la posición del explante y el sistema empleado sobre la inducción de numero de nudos (NN) y numero de brotes (NB) en los explantes A. Numero de nudos (NN) y B. Numero de brotes (NB).

De acuerdo con el análisis de varianza el número de nudos se vio afectado significativamente por los sistemas empleados en el experimento (cerrado y semiabierto), presentando un valor de P inferior a 0.05 ($P=0,006$), mientras que, en el número de brotes, parece no tener efecto alguno ($P=0,055$). En cuanto a la posición del explante en las variables NN y NB, se presentó diferencia significativa, donde NN presentó un valor de ($P=0,054$) y NB ($P=0,711$). La interacción entre los dos factores (sistema y posición del explante), parece no afectar la producción del número de nudos ($P=0.489$) y número de brotes ($P=0.463$) en el experimento evaluado en el día 60 de cultivo (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis de varianza de los efectos de la posición del explante, el sistema empleado (cerrado, semiabierto) y su interacción en la inducción del número de nudos (NN) y número de brotes (NB) en los explantes de arándano.

Número de nudos					
Factor	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Sistema	1	2.7225	2.7225	11.3	0.006
Posición del explante	1	1.1025	1.1025	4.58	0.054
Sistema*Posición de explante	1	0.1225	0.1225	0.51	0.489
Error	12	2.8900	0.2408		

Número de brotes					
Factor	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Sistema	1	7.8400	7.8400	4.50	0.055
Posición del explante	1	0.2500	0.2500	0.14	0.711
Sistema*Posición de explante	1	1.0000	1.000	0.57	0.463
Error	12	20.9000	1.7417		

Trabajo a futuro

Para trabajos futuros se recomendaría homogeneizar el explante a emplear, eligiendo solamente explantes sin meristemo apical, tomando en consideración el efecto que causa la dominancia apical, al momento de establecer un experimento similar, es decir que los explantes seleccionados no cuenten con el meristemo apical, así como incrementar el número de nudos de entre 8 por explantes, establecer las condiciones de aclimatación y enraizamiento de explantes desarrollados y llevar a cabo el escalamiento de cada uno de los procesos de micropropagación en las plantas de arándano. Tomando en cuenta la importancia que tiene la producción de etileno en la propagación *in vitro*, se recomienda hacer pruebas de tolerancia de este gas en plantas, con la finalidad de saber la concentración producida y resistencia que puede tener la plantas hacia este factor.

Conclusiones

En la presente investigación se pudo observar el efecto que tiene ambos sistemas durante la morfogénesis de arándano (*Vaccinium corymbosum*) en cultivo *in vitro*. Se observó que en los sistemas semiabierto el desarrollo vegetativo de los explantes fueron más efectivos en la formación de nudos y brotes que, en los sistemas totalmente cerrados, en cuanto a las posiciones de los explantes se obtuvo mejor crecimiento en la posición vertical y horizontal de los sistemas semiabierto. Se obtuvo poca presencia de callos y ninguna de las repeticiones presentó raíz, la mejor respuesta para la inducción de brotes y nudos para la etapa de multiplicación fue el empleo de sistemas semiabierto, los cuales permiten el intercambio de gases con el exterior.

El crecimiento de brotes axilares es un parámetro importante en la propagación, el cual nos permite generar más explantes para incrementar la etapa de multiplicación *in vitro*.

Referencias

- (1) Armando C, Urrego H. El arándano en el Perú y el Mundo: Producción, Comercio y Perspectivas. Lima, Perú. MINAGRI-DEEIA. 2016.
- (2) Farje I, Haddad M, Olcese M, Sánchez J. Creación de una empresa para la producción y exportación de fruta fresca de arándano [Tesis]. Perú: Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. 175 p.; 2015.
- (3) Undurraga P, Vargas S. (eds.). Manual del arándano. Boletín INIA N° 263. 120 p. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Centro Regional de Investigación Quilamapu, Chillán, Chile. 2013.
- (4) Hine A. Abdelnour A. Establecimiento in vitro de arándano (*Vaccinium corymbosum* L). Tecnología en Marcha, 2013.
- (5) González, M.V., "Micropropagation of three Berry fruit species using nodal segments from field-grown plants. Ann. Appl. Biol. 137, 073-078, 2000.
- (6) Gough, R.E. "The highbush blueberry and its management". CRC Press, New York, NY, 1993.
- (7) George "Plant Propagation by tissue Culture. Part 1. The technology. Exegetics Ltd., Edington, England., 1993.
- (8) George "Plant Propagation by tissue Culture. Part 2. In Practice. Exegetics Ltd, Edington, England., 1993.
- (9) Lloyd G y McCown B. Commercially feasible micropropagation of mountain laurel (*Kalmia latifolia*) by use of shoot tip culture. Combined Proceedings of International Societies 30:421-427. 1980.
- (10) Arencibia A, Vergara C, Quiroz K, Carrasco B, Bravo C, Garcia R. An Approach for Micropropagation of Blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) Plants Mediated by Temporary Immersion Bioreactors (TIBs). American Journal of Plant Sciences. 04(05):1022-1028. doi: 10.4236/ajps.2013.45126. 2013.
- (11) Zepeda, C; Sagawa, Y. In vitro propagation of pineapple. HortScience 16:495. 1981.
- (12) George, E. Plant propagation by tissue culture; part 2. In Practice. 2 ed. Exegetics Limited. England. 1361 p. 1996.
- (13) Fraignier, M; Marques, L., Fleuriet, A., Macheix, J. Biochemical and immunochemical characteristics of polyphenol oxidase from different fruits of *Prunus*. Journal of Agricultural and Food Chemistry 43: 2375-2380. 1995.
- (14) Kumar, V.; Parvatam, G. and Ravishankar, G. A. AgNO₃ -a potential regulator of ethylene activity. 2009.
- (15) Larson, C., C. Gómez., M. Sánchez & D. Ríos. Inducción de caulogénesis indirecta en *Eucalyptus globulus*. Bosque 27(3): 250-257. 2006.
- (16) NOVA.; Principales reguladores hormonales y sus interacciones en el crecimiento vegetal. 17 (32): 109-129. 2019.
- (17) Kebrom T. H., A Growing Stem Inhibits Bud Outgrowth - The Overlooked Theory of Apical Dominance. Front Plant Sci. 2017 Oct 31;8:1874. doi: 10.3389/fpls. 01874. PMID: 29163599; PMCID: PMC5671643. 2017.
- (18) J. Seong Park Aung Htay Naing, Ch. Kil Kim. Effects of ethylene on shoot initiation, leaf yellowing, and shoot tip necrosis in roses. DOI 10.1007/s11240-016-1066-6. 2016.

- (19) Jackson, MB; Abbot, AJ; Belcher, AR; Pasillo, KC; Mayordomo, R.; Cameron, J. Ventilación en cultivos de tejidos vegetales y efectos de la mala aireación en la acumulación de etileno y dióxido de carbono, agotamiento de oxígeno y desarrollo de explantes. *Ana. Bot.*, 67, 229–237. 1991.
- (20) Azofeifa, A. Problemas de oxidación y oscurecimiento de explantes cultivados *in vitro* *Agronomiamesoamericana*1(20), 153 175. http://www.mag.go.cr/rev_meso/v20n01_153.pdf. 2009.
- (21) 129. Gechev TS, Van Breusegem F., Stone JM, Denev I., Laloi C. Especies reactivas de oxígeno como señales que modulan las respuestas al estrés de las plantas y la muerte celular programada. *Bioensayos.*; 28 :1091–1101. 2006.